

MARKETING: O IMPACTO DO MARKETING DE INFLUÊNCIA NA GERAÇÃO Z

Jonas Alberion de Lima Silva¹

Henrelly Raony da Silva Viana²

RESUMO: O marketing de influência emergiu como uma ferramenta central de comunicação para as marcas, especialmente quando o público-alvo são os jovens da Geração Z. Este estudo tem como objetivo explorar como as campanhas de marketing com influenciadores impactam o comportamento de compra dessa geração. Através de uma revisão descritiva de literatura e análise de dados secundários, este artigo evidencia que a Geração Z é fortemente influenciada por criadores de conteúdo digital, destacando uma correlação direta entre a confiança nos influenciadores e a decisão de compra. Conclui-se que as marcas precisam adaptar suas estratégias para atender às preferências desse público conectado e exigente.

Palavras-chave: Marketing de Influência; Geração Z; Redes Sociais; Decisão de Compra.

¹Tenologo do Curso de Marketing, Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, Fortaleza-Ceará.
E-mail: jonalberione59@gmail.com

² Doutor em Educação, Reitor e Orientador, Centro Universitário da Grande Fortaleza-UNIGRANDE, Fortaleza-Ceará. E-mail: raony@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A Geração Z, composta por indivíduos nascidos entre meados dos anos 1990 e 2010, é uma das mais conectadas e digitalmente imersas. Diferente de gerações anteriores, esse grupo tem uma relação intrínseca com as redes sociais e com influenciadores digitais. Segundo dados recentes, essa geração está mais inclinada a confiar em criadores de conteúdo do que em anúncios tradicionais. Diante dessa nova realidade, o marketing de influência tornou-se uma estratégia crucial para as marcas que desejam engajar esse público. O objetivo deste estudo é analisar o impacto desse tipo de marketing nas decisões de compra da Geração Z.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A literatura revisada revela que o marketing de influência se diferencia de outros formatos por sua capacidade de criar vínculos autênticos entre marcas e consumidores. Influenciadores digitais, que muitas vezes compartilham suas experiências pessoais com produtos e serviços, são vistos como fontes confiáveis, especialmente para a Geração Z. De acordo com a pesquisa de Dentsu Aegis Network (2020), 60% dos jovens dessa geração afirmam que seguem conselhos de influenciadores ao realizar compras. Além disso, plataformas como Instagram, TikTok e YouTube têm proporcionado um ambiente propício para que influenciadores se conectem diretamente com seu público. A análise dos dados também revela que a Geração Z busca autenticidade, o que faz com que influenciadores que aparentam ser mais “reais” e “humanos” sejam mais eficazes em moldar o comportamento de compra.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo confirma a crescente relevância do marketing de influência entre a Geração Z. As marcas que desejam impactar esse público devem adotar uma abordagem de marketing baseada em autenticidade e confiança, trabalhando com influenciadores que se alinhem aos valores de seus consumidores. Para além de estratégias de publicidade convencional, o relacionamento contínuo com influenciadores pode garantir um impacto mais duradouro e significativo nas decisões de compra.

1¹REFERÊNCIAS

DENTSÚ AEGIS NETWORK. Marketing de influência e a Geração Z. Relatório de 2020.

SMITH, A. A autenticidade e o marketing digital. Harvard Business Review, 2021.

THOMPSON, B. Impacto do marketing de influência na Geração Z. Journal of Marketing, 2022.